

A CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DO INGLÊS-VERNACULAR-AFRO-AMERICANO

Marcelo Negreiros Alves Pereira¹

Heloisa Pereira Dinsmore²

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é alertar o leitor para a extensão do desconhecimento da própria existência do inglês vernacular afro-americano - *African-American Vernacular English* (AAVE) e suas implicações. Esta conscientização se faz necessária para aumentar o reconhecimento e o prestígio do AAVE em contraposição à histórica opressão sofrida pelos ex-escravos e seus descendentes no Sudeste dos Estados Unidos.

Após extensa leitura e análise de livros, artigos e publicações online, percebe-se que o tema é polêmico, envolvendo discussões e posições altamente polarizadas que ainda geram grande dissonância cognitiva.

O mal desempenho escolar dos falantes de AAVE era comumente atribuído pelos especialistas a uma deficiência cognitiva intrínseca de origem genética. Diferentemente, vários psicólogos pedagogos entendiam que o ambiental familiar de baixo estímulo verbal e cultural era responsável pela dificuldade de aprendizagem apresentada por aqueles. Muitos linguístas discordaram da teoria da deficiência de estímulos dizendo que o problema reside na relação entre a criança negra e a escola e, por extensão, a sociedade branca em geral - que não aceita e condena o AAVE.

Percebe-se, portanto, que a exclusão sistemática dos falantes do AAVE tem origem em um racismo que ultrapassa a questão meramente linguística, possuindo raízes profundas na percepção distorcida, pela sociedade como um todo, da cultura, da história e da realidade daquele grupo.

Palavras Chave: afro-americanos, discriminação, dissonância cognitiva, *Ebonics*, exclusão, inglês negro, multiculturalismo, *Pidgins*, racismo.

¹ Aluno concluinte do curso de licenciatura em Letras Português / Inglês da Unopar

² Orientadora do artigo

THE CONTROVERSY ABOUT THE LEGITIMACY OF AFRICAN-AMERICAN VERNACULAR ENGLISH

ABSTRACT

The objective of this paper is to alert the reader to the extent of the lack of knowledge of the very existence of African-American Vernacular English (AAVE) and its implications. This awareness is needed to increase recognition and prestige of AAVE in opposition to the historic oppression suffered by former slaves and their descendants in the Southeast of the United States.

After extensive reading and analysis of books, articles, and online publications, it is clear that the theme is controversial, involving debates and highly polarized positions that still generates great cognitive dissonance.

The poor academic performance of AAVE speakers was commonly attributed by specialists to an intrinsic cognitive impairment of genetic origin. In contrast, several pedagogical psychologists understood that the family environment of low verbal and cultural stimulation was responsible for their learning disabilities. Many linguists disagreed with the stimulus deficiency theory by saying that the problem lies in the relationship between the black child and the school, and, by extension, the white society in general - which does not accept and condemns AAVE.

It is clear, therefore, that the systematic exclusion of AAVE speakers originates in a racism that goes beyond the purely linguistic issue, having deep roots in the distorted perception by society as a whole of that group's culture, history and reality.

Keywords: African-Americans, Black English, cognitive dissonance, discrimination, Ebonics, exclusion, multiculturalism, Pidgins, racism.

1 - INTRODUÇÃO

O termo *African-American Vernacular English* (AAVE) me foi apresentado casualmente cerca de 8 anos após eu ter começado a lecionar inglês *Standard American English* (SAE) em escolas públicas e privadas da região metropolitana de Belo Horizonte.

Embora o AAVE seja divulgado e consumido em mídias (filmes e músicas *hip-hop*), o desconhecimento de sua existência é generalizado, não somente entre os professores de inglês como também entre os alunos de inglês da região. Somado ao desconhecimento, há também preconceito e entendimentos errôneos acerca do que vem a ser de fato o AAVE para seus falantes. Tais equívocos geralmente surgem quando, sem conhecimento prévio, se tenta inferir o que é o "inglês dos negros".

O presente trabalho pretende explorar os vários aspectos que permeiam o debate sobre o AAVE, incluindo considerações fundamentais para um mais aprofundado entendimento do que representa o AAVE como uma forma de expressão identitária, assim como outras questões que estão além do escopo de uma análise puramente linguística.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CLASSIFICAÇÃO LINGUÍSTICA DO AAVE

Algumas das formas de se referir ao AAVE são: *African American English* (AAE), *Black English* (BE), *Black English Vernacular* (BEV), *Pidgin*, *Ebonics*, *Ebonic*, *Creole* e o mais antiquado *Negro Nonstandard English* (NNE), usado por volta dos anos 60 (Deák, 2007; Champion et al., 2012).

Grande parte dos linguistas (e.g., Fillmore, 1997; Smitherman, 1999; Thompson, 2000; Champion et al., 2012) usam a palavra *Ebonics* formada da junção de *ebony* e *phonics* para se referir ao AAVE. Uma melhor definição para se tratar da linguagem seria *Ebonic*, vindo da junção de *ebony* com a terminação *-ic*, como ocorre em palavras como *Icelandic*, *Irish Gaelic*, *Aramaic*, *Arabic*, *Asiatic*, *Hispanic*, *Japonic*, *Slavic*, *Tibetic*, *Koreanic*, and *Germanic* (Fasold, 2000).

Apesar de possuir estrutura gramatical, fonologia, morfossintaxe, aspecto e vocabulário próprios (Labov, 1972; Fasold, 2000; Thompson, 2000; Rickford, 2004; Whitney, 2005; Deák, 2007; Champion et al., 2012), o AAVE é caracterizado pela maioria dos linguistas como um dialeto do inglês americano, e não como uma língua independente (Fillmore, 1997; Fasold, 2000; Wolfram, 2005; Champion et al., 2012) pelo fato de não possuir uma sustentação política, social e econômica.

2.2 EXCLUSÃO E PRECONCEITO

Na nomenclatura AAVE, a terminologia "*Vernacular English*" sugere uma linguagem não-padrão, coloquial, comum, falada, local, do dia-a-dia, remetendo à ideia de desvio da forma culta do inglês. Da mesma forma, o inglês americano é considerado um inglês vernacular em comparação com o inglês britânico. Portanto a própria denominação já sugere uma desvalorização sociocultural da linguagem em questão. Isso é evidenciado pela própria dificuldade de definição do status lingüístico do que já se convencionou chamar de AAVE (Fasold, 2000; Lippi-Green, 2012).

Uma questão que se apresenta dentro deste cenário é o grande debate do AAVE não ser reconhecido como uma língua independente, sendo caracterizado como um dialeto do inglês (Champion et al., 2012; Fillmore, 1997; Kleisath, 2003), embora ainda visto pela sociedade como inglês deficiente, incorreto e composto por gírias, o que reflete uma mentalidade preconceituosa de dominação e exclusão (Fasold, 2000; Thompson, 2000; Wolfram, 2005).

A intenção da classe dominante da época da escravidão era segregar a língua e a cultura para evitar a ascensão social dos negros (Fanon, 2008). A exclusão e a separação das línguas, a seu turno, foram aceitas e adotadas como uma técnica adaptativa de sobrevivência de um grupo que precisava ter um código próprio, que dificultasse o entendimento de sua comunicação pelos dominadores. É injusto e ilógico esperar que uma comunidade faça uso do inglês padrão se, no passado, isso era desestimulado e até proibido por lei (Thompson, 2000).

Mesmo após a declaração da *Linguistics Society of America* (LSA) em 1997 com relação à legitimidade do reconhecimento do AAVE, a sociedade ainda está imbuída de racismo e essa visão deturpada é muito difícil de mitigar (Fasold, 2000; Thompson, 2000; Wolfram, 2005; Deák, 2007; Lippi-Green, 2012).

A discriminação e não aceitação do dialeto coloquial negro é a causa da dificuldade de aprendizado das crianças negras hoje (Fillmore, 1997; Fasold, 2000; Thompson, 2000; Deák, 2007; Fanon, 2008).

O AAVE disseminou-se no sudeste dos Estados Unidos acompanhando a distribuição da população negra como se vê na Figura [2].

Fig. [2] Distribuição da população negra nos Estados Unidos de acordo com o Censo de 2000. Fonte: U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census

Outra corrente sustenta que o AAVE recebeu grande influência da mistura de dialetos ingleses da África ocidental - *West African Pidgin English* (WAPE) com sua profunda estrutura gramatical repleta de nuances que não existem no SAE.

Ainda há uma terceira hipótese de surgimento do AAVE que prega uma combinação de influências entre o negro continental americano e o caribenho.

O AAVE é uma variante da linguagem falada predominantemente pela comunidade negra nos Estados Unidos. Esta linguagem tem inúmeras características que são distintas do inglês americano padrão. O AAVE tem seus próprios sons, vocabulário e gramática (Cukor-Avila & Bailey, 1995; Rickford, 2004; Wolfram & Thomas, 2008; Champion et al., 2012). Entre as teorias sobre a origem do AAVE, a mais aceita afirma que, quando os escravos foram levados para os Estados Unidos, vindos de diferentes regiões da África, eles desenvolveram suas próprias linguagens regionais (*Pidgins*) para se comunicarem entre si e com os senhores de escravos, tendo o inglês com base linguística (Thompson, 2000; Rickford, 2004; Wolfram, 2005; Wolfram & Thomas, 2008). Na geração seguinte essas

linguagens regionais se tornaram linguagens mais complexas chamadas “*Creoles*”, e essas linguagens crioulas em diferentes regiões começaram a se juntar em uma única variante (*Creole*).

Nos 200 anos seguintes, estando rodeados por uma comunidade majoritária de falantes de SAE, essa linguagem crioula se tornou cada vez mais semelhante ao SAE, processo chamado de “descrioulização”, chegando na forma atual do AAVE (Rickford, 1998). Diante disto fica claro que o AAVE não é um inglês defectivo; tem sua própria história como uma variedade linguística distinta e separada que, com o tempo, acabou se tornando cada vez mais parecido com o inglês americano padrão.

Normalmente, para se classificar uma linguagem como defeituosa, é essencial a característica da inconsistência de sua gramática. Isso é o que se vê comumente com pessoas aprendendo inglês como língua estrangeira. O AAVE por outro lado tem suas próprias regras gramaticais consistentes e lógicas. Por exemplo, o AAVE não possui o verbo de cópula que no inglês padrão seria o “*be*” – “*He is a student*”, torna-se em AAVE “*He a student*” (Rickford, 1998). Esse tipo de regra gramatical (supressão de cópula) é, na verdade, comumente encontrada em línguas no mundo todo, como no Irlandês Gaélico, Russo e Japonês, mas também é um erro comum em aprendizes de inglês. Daí se explica o preconceito que ocorre quando as pessoas pensam que o AAVE é o inglês utilizado por falantes de baixa escolaridade.

2.4 REGRAS LINGUÍSTICAS DO AAVE

Relevando todas as variantes, regionalidades e sotaques encontrados no AAVE, segue uma lista exemplificativa - tabela [1] - de algumas de suas características comuns. Alguns aspectos linguísticos são: o uso do *be* + verbo + *-ing*, uso do *be done*, uso do *had* + *past*, uso do *ain't* em substituição ao *didn't*, dupla negação, não flexão do verbo *be*, omissão do verbo *is*, omissão de *-s* indicador do caso genitivo, e omissão da forma flexionada do verbo com *-s* na terceira pessoa do singular (Cukor-Avila & Bailey, 1995; Myhill, 1995; Rickford, 2004; Wolfram & Thomas, 2008; Champion et al., 2012).

FONOLOGIA	
Não rótico (/r/ em fim de sílaba não é pronunciado)	<i>car</i> [ka:], <i>party</i> [pa:ti]
Exclusão frequente de final /l/, especialmente após labiais ou em final de palavras com auxiliares	<i>help</i> [hep], <i>he'll be home</i> [hi bi ho:m]
Redução de grupos em finais de palavras	<i>test</i> [tes], <i>desk</i> [des] <i>looked</i> [luk], <i>talked</i> [tɔ:k]
Fortiço (endurecimento) de inicial /ð/ para [d̥] (oclusiva dental) ou [d] (oclusiva alveolar)	<i>this</i> [d̥is], <i>there</i> [d̥e:]
Na posição final da palavra /θ/ é frequentemente alterado para [f] (também encontrada no inglês Cockney). Essa mudança também é encontrada para /ð/ (> [v]) no interior da palavra.	<i>bath</i> [ba:f], <i>teeth</i> [ti:f]. <i>brother</i> [brʌvə]
Mudança da nasal palatal para o ponto de articulação alveolar (muito comum em dialetos do inglês)	<i>She's comin' tomorrow</i>
A distinção entre curto /ɛ/ e /ɪ/ é frequentemente perdida antes de nasais como no inglês americano branco do sul (e outras formas de inglês). A neutralização é para a vogal elevada [ɪ].	<i>pen, pin</i> [pɪn]; <i>ten, tin</i> [tɪn]
Redução de deslizamento, uma característica geral do inglês americano branco do sul, também é típica da AAVE (juntamente com muitas outras variedades de inglês, como as da África do Sul). Aplica-se tanto a /ai/	<i>wife</i> [wa:f], <i>time</i> [ta:m] <i>house</i> [ha:s], <i>loud</i> [la:d]

como a /au/ com a leve retração do início do segundo ditongo, mantendo a distinção entre os dois fonemas.	
Stress inicial forte é frequentemente encontrado com palavras de duas sílabas	<i>police</i> [ˈpo:lɪs], <i>define</i> [ˈdi:fain]
MORFOLOGIA E SINTAXE	
A negação múltipla é comum (como em muitas variedades de inglês fora do padrão, ela serve para intensificar uma negação e não neutralizá-la). Esse tipo de negação também é denominado "concordância negativa" porque as partículas de polaridade devem concordar umas com as outras, ou seja, todas estão no positivo ou todas no negativo.	<i>I ain't goin' to give nothin' to nobody.</i>
Existencial <i>there</i> substituído por <i>it</i> .	<i>It ain't no football pitch at school.</i>
Os plurais não são marcados se precedidos por números.	<i>He here for three year now.</i>
O genitivo não está necessariamente marcado com / s / (como a posição é suficiente para indicar esta categoria)	<i>I drove my brother car.</i>
Uma distinção formal é frequentemente feita entre segunda pessoa do singular e do plural. Isso é percebido por <i>you</i> [ju:] no singular e <i>y'all</i> [jɔ:l] (derivados de <i>you</i> + <i>all</i>). O AAVE compartilha esse recurso com o inglês americano do sul branco. A distinção em questão é encontrada em muitos dialetos do inglês, por exemplo com <i>you</i> # <i>ye</i> , <i>you</i> # <i>youse</i> ou <i>you</i> # <i>yez</i> , onde <i>ye</i> é o pronome arcaico da segunda pessoa do plural e <i>yez</i> é uma forma plural duplamente marcada.	<i>Y'all have to leave now. 'All of you have to leave now.'</i>
SINTAXE VERBAL	
A terceira pessoa do singular -s é omitida.	<i>She like my brother.</i>
Supressão de cópula. Como em russo, a cópula não é necessária nas chamadas frases equativas, isto é, aquelas da forma X = Y.	<i>She a teacher. They workers in the factory.</i>

<p>O <i>come</i> foi gramaticalizado como um tipo de auxiliar. Isso geralmente é referido na literatura como <i>come</i> "indignado", porque contém uma conotação de reprovação.</p>	<p><i>He come tellin' me some story.</i> 'He told me some false story.'</p>
<p><i>Like to</i> muitas vezes tem o significado de "almost".</p>	<p><i>She like to fell out the window.</i> 'She almost fell out of the window.'</p>
<p>As cláusulas relativas ao sujeito base são encontradas em AAVE, mas não em inglês padrão. No entanto, essas estruturas ocorrem em outras formas de inglês, como por exemplo no Inglês popular de Londres.</p>	<p><i>He the man (who) got all the old records.</i> (AAE and London English) <i>He's the man she talked to.</i></p>
<p>O AAVE em comum com o inglês branco do sul dos Estados Unidos pode ter dois modais na mesma frase verbal. Esta é provavelmente uma característica herdada dos dialetos derivados dos escoceses trazidos originalmente para os Estados Unidos no século 18, que depois se difundiram na linguagem da população afro-americana.</p>	<p><i>He might could do the work.</i> <i>She may can do the work.</i></p>
<p>O número de formas verbais é reduzido em relação ao inglês padrão. Normalmente, no passado, existe uma forma, baseada no passado simples ou no particípio passado. Embora a redução das formas verbais seja comum em linguagem crioula, ela também é difundida em dialetos do inglês, como os da Irlanda que tiveram influência sobre o AAVE em seus primeiros dias (tanto no Caribe quanto no sul dos Estados Unidos).</p>	<p><i>I have already ate.</i> <i>Bruce have drunk chocolate milk before.</i></p>

Tabela [1]: Aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e verbais do AAVE.

2.5 POLÍTICA EDUCACIONAL

Desde de 1972 William Labov já alertava para o fato de que as dificuldades apresentadas pelas crianças negras nas escolas não se deve à uma deficiência intrínseca das crianças (Smitherman, 1999; Fanon, 2008; Champion et al., 2012), ou mesmo do ambiente, como sugerem os psicólogos, mas pelo contrário, decorre de uma sociedade branca e um sistema educacional não preparado para a multiculturalidade e incorporação de diferentes formas de expressão linguística. (Labov, 1972; Fillmore, 1997; Fasold, 2000; Thompson, 2000; Deák, 2005; Wolfram, 2005; Lippi-Green, 2012; Wigglesworth, 2013).

Uma das formas para amenizar o problema do baixo rendimento escolar foi anunciada uma Resolução do Conselho de Educação do Distrito de Oakland, Califórnia (1996), que reconheceu o AAVE como uma língua independente (completa com estruturas, regras próprias e exceções), determinando a legitimação do uso do AAVE no ambiente escolar, financiado por verbas públicas. Esta medida exacerbou a controvérsia em todo o território americano (Fillmore, 1997; Fasold, 2000; Thompson, 2000; Deák, 2007) e foi atacada fortemente por aqueles que nela viam um símbolo de uma separação de cunho político e social. Em 1997 Sociedade Lingüística Americana - *Linguistic Society of America* (LSA) corroborou a resolução citada.

Em 2019, mais de 20 anos após o lançamento das referidas resoluções, a discussão permanece e a percepção de vários setores da sociedade a respeito do AAVE continua distorcida. A política educacional e a visão da sociedade continuam carecendo de uma revisão porque ainda não houve uma alteração do paradigma que existe há décadas: Há que se focar na mudança da escola e não na mudança do aluno (Fasold, 2000; Labov, 1972; Fasold, 2000; Thompson, 2000; Wolfram, 2005; Deák, 2007; Wigglesworth, 2013).

2.6 SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS

Diversos autores (Champion et al., 2012; Fasold, 2000; Labov, 1972; Thompson, 2000; Whitney, 2005; Wigglesworth, 2013; Wolfram, 2005) sustentam a necessidade da inclusão sistemática do AAVE nas escolas que possuem falantes desta vertente, evitando que estes sejam marginalizados e discriminados, bem como para mitigar a invisibilidade desta camada representativa da população. Para tanto, Whitney (2005) sugere algumas estratégias de abordagem didática:

- Primeiramente os professores devem se preparar pedagogicamente para incluir o AAVE como disciplina e não como uma linguagem errada a ser corrigida e combatida.
- Outra abordagem importante é apresentar, em sala de aula, a diversidade cultural como realidade a ser reconhecida e validada.
- Paralelamente a estas estratégias, é necessário criar um ambiente pleno de produção oral com ênfase no uso da linguagem falada por meio de atividades interativas como jogos, brincadeiras, dramatizações, histórias, debates e conversas. Isto possibilita aos alunos um contato com os dois códigos (AAVE e SAE), permitindo assim a comparação equilibrada entre as duas realidades e linguagens respectivas.
- Um dos passos mais importantes na elaboração de uma pedagogia inclusiva é a incorporação da técnica de 'mudança de código' (*code-switching*) (Thompson, 2000), o que consiste no uso alternado de AAVE e SAE, em concordância com contextos específicos adequados a cada situação. Esta alternância pressupõe uma conscientização dos alunos para o público alvo do seu discurso.
- Dentro dessa linha, deve-se estimular o aluno a usar o AAVE quando necessário, na composição escrita, como instrumento de caracterização da identidade real de uma comunidade.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se existe tanta discriminação e preconceito, fica uma pergunta: Por que os falantes de AAVE continuam a utilizar essa linguagem, mesmo com essa conotação negativa? A língua falada reflete a identidade das pessoas, que usam a linguagem para mostrar ao mundo quem elas são. Mesmo não sendo sempre aceito, o AAVE é complexo e valioso como qualquer outra variante do inglês.

A proposta do presente trabalho é trazer um melhor entendimento sobre o AAVE como uma linguagem própria que, coincidentemente, se parece um pouco com o inglês americano padrão, bem como popularizar e conscientizar a sociedade em geral, e especificamente a comunidade acadêmica, a respeito da existência e legitimidade do AAVE, além de mitigar certos entendimentos equivocados sobre o tema.

Dos vários assuntos relacionados à língua inglesa, o AAVE representava para mim um inglês do *ghetto*, ou de músicas como *rap* e *hip-hop*, apresentado em filmes e ovacionado pela mídia, principalmente pelo público jovem. Após debruçar-me extensamente sobre o tópico, fica claro que a questão não se limita apenas a aspectos linguísticos, mas envolve temas controversos relacionados à política e cultura americana, principalmente no que diz respeito à discriminação e racismo, e que nem mesmo entre os especialistas há um consenso sobre o status do AAVE.

4 - REFERÊNCIAS

- CHAMPION, T.B.; COBB-ROBERTS, D.; BLAND-STEWART, L. Future educators' perceptions of African American Vernacular English (AAVE). **Online Journal of Education Research**, v. 1, n.5, p. 80–89, 2012.
- CUKOR-AVILA, P.; BAILEY, G. Grammaticalization in AAVE. **Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society**. v. 21, n. 1, p. 401–413, 1995.
- DEÁK, J. African American language and American linguistic cultures: an analysis of language policies in education. **Working Papers in Educational Linguistics**. v. 22, n. 1, p. 105–134, 2007.
- FANON, F. **Black skin, white masks**. Grove Press, New York, 2008.
- FASOLD, R.W. Ebonic need not be English. **AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik**, v. 25, n. 2, p. 149-160, 2000.
- FILLMORE, C. J. A linguist looks at the Ebonics debate. **Linguist Lists**, p. 8-49, 1997.
- KLEISATH, C. M. The Ebonics Controversy. **Prized Writing**, v. 2002-2003, p. 69–74, 2003.
Disponível em: <http://prizedwriting.ucdavis.edu/sites/prizedwriting.ucdavis.edu/files/users/jaspg16/069_074_kleisath.pdf>. Acessado em: 16 de outubro de 2019.
- LABOV, W. **Language in the inner city: Studies in the Black English vernacular**. Vol. 3. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972.
- LEROY, H. R. **Dos Sertões para as Fronteiras e das Fronteiras para os Sertões: as (in) visibilidades das identidades performativas nas práticas translíngues, transculturais e decoloniais no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa Adicional da UNILA**. Tese de Doutorado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2018.
- LIPPI-GREEN, R. **English with an accent: Language, ideology and discrimination in the United States**. Routledge, New York, 2012.
- MYHILL, J. The Use of Features of Present-day AAVE in the Ex-slave Recordings. **American Speech**, v. 70, n. 2, p. 115–147, 1995.

- NDEMANU, M. T. Ebonics, to be or not to be? A legacy of trans-Atlantic slave trade. **Journal of Black Studies**, v. 46, n.1, p. 23–43, 2015.
- “Oakland School Board Resolution on Ebonics (Original Version).” *Journal of English Linguistics*, vol. 26, no. 2, June 1998, pp. 170–172,
- RICKFORD, J. R. "The creole origins of African-American Vernacular English: Evidence from copula absence." *African-American English: Structure, history and use* (1998): 154-200.
- RICKFORD, J.R. **What is Ebonics? (African American Vernacular English)**. Linguistic Society of America, Stanford University, Washington. 2004. Disponível em: <<http://www.linguisticsociety.org/files/Ebonics.pdf>>. Acessado em: 16 de outubro de 2019.
- SMITHERMAN, G. **Talkin that talk: Language, culture and education in African America**. Routledge, London, 1999.
- THOMPSON, F.T. Deconstructing Ebonic myths: The first step in establishing effective intervention strategies. **Interchange**, v. 31, n. 4, p. 419–445, 2000.
- WHITNEY, J. Five easy pieces: Steps toward integrating AAVE into the classroom. **The English Journal**, v. 94, n. 5, p. 64–69, 2005.
- WIGGLESWORTH, G.; BILLINGTON, R.; LOAKES, D. Creole speakers and standard language education. **Language and Linguistics Compass**, v. 7, n. 7, p. 388–397, 2013.
- WOLFRAM, W. Ebonics and linguistic science: clarifying the issues. Pp. 170–178. In: J. D. Ramirez, et al. (Eds.), **Ebonics: The Urban Education Debate**. Multilingual Matters LTD, Toronto, 2005.
- WOLFRAM, W.; THOMAS, E.R. **The Development of African American English**. Blackwell, Malden, 2008.